

MA’NAVIY YANGILANISH SHAROITIDA JADIDCHILIK G‘OYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Abriyev Ramazon Akbar o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **B.M.Qandov**

ChDPU dotsenti, f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik va milliy jadidchilik harakati namoyondalari va ularning faoliyati o‘rganilgan. Shuningdek maqolada, yangi usul maktablari va ularning tashkil topishi haqida jamiyat va davlat hayotida tutgan o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: axloq, ma‘rifatparvar, ma‘naviyat, Turkiston, jadidchilik, Yangi O‘zbekiston, uchinchi renesans, yangi usul maktabi.

XIX asrning oxirida va XX asrning boshlarida Turkiston tarixida “Jadidlar” nomi bilan atalgan marifatparvar ziyolilar zulimi natijasida o‘lka xalqining savodsizlik, qashshoqlik, jaxolatga maxkum bo‘lganligini teran anglab yitadilar. Jadidlarning barcha, fikricha, bu illatlardan qutilish uchun xalqni ma‘rifatli qilish zarur. Umuman, biz jadidchilik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi.

XX asr boshlarida Turkiston ulkasida ruy bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimov «Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q» asarida taxlil qilib, “Asrimizning boshida Turkistonda kechgan vodealarni bir eslang. Nega bu ulkada o‘sha yillari marifatchilik haerakati har qachondan ham ko‘chatyib ketdi? Negaki chor Rossiya asoratiga to‘shib qolib bo‘tkul Tanazzulga yuz to‘tgan o‘lkani yo‘qotishga, xalqning ko‘zini ochishga faqat ma‘rifat

orqaligina erishish mumkun edi. Marifatparvarlik biz uchun butun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q, yo‘otmaydi ham”[1],- deb e‘tirof etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Vatanimiz ozodligi va xalqimiz baxt-saodati yo‘lida jonini fido qilgan jadid bobolarimizning ilmiy-ma‘rifiy, adabiy-badiiy merosi biz uchun beqiyos ahamiyat kasb etishi, bu bebaho boylikni faol targ‘ib etish xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizning bugungi tinch va erkin hayot qadrini anglab yetishida muhim o‘rin egallashi bir necha bor ta‘kidlangan. Darhaqiqat, xalqimizni mamlakat ravnaqi yo‘lida birlashtirish, qalblarni uyg‘otish, dunyo xaritasida har tomonlama rivoj topgan “Yangi O‘zbekiston”ni barpo etishni ko‘zlagan Uchinchi Renossans g‘oyasining ildizi aslida ma‘rifatparvar jadidlar faoliyatiga borib taqaladi.

XIX asrning oxiri XX asrning boshi jahon sivilizatsiyasining taraqqiyotida keskin burilishlar davri bo‘ldi. Bu davrda chuqur islohotlar, birinchi va ikkinchi jahon urushi bo‘lib, ilm-fan taraqqiyotida tub sifatiy o‘zgarishlar ro‘y berdi. Bir jamiyatning butunlay yod jamiyat ta‘sirida qolishi nafaqat hayotda balki kishilarning falsafasida ham inqilob yasadi. XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Markaziy Osiyoda ham boshqa mintaqalarda bo‘lgani kabi o‘zgacha fikrlovchi, yangicha qarash vakillari shakllanib bordi.

XIX asrning ikkinchi yarmida O‘rta Osiyoda ijtimoiy-iqtisodiy tuzum qoloq, fuqarolarning turmush tarzi o‘ta past, madaniy-ma‘naviy hayotida islom dini peshvolarining ta‘siri kuchli edi. Insonlar dunyoqarashida tasavvuf falsafasi an‘analarini tiklashga intilish kuchayib borayotgan bir vaziyatda, unga qarshi kuchlar bilan tafovutlar kelib chiqdi.

“XIX asr ijtimoiy-falsafiy, diniy-axloqiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotda so‘nggi va keyingi yuz yillikning boshlanish davri bo‘lib, g‘oyaviy-nazariy va mafkuraviy qarashlarning shakllanish xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Jadidlar harakati vujudga kelguniga qadar Turkistonda turli ma‘naviy-g‘oyaviy va mafkuraviy oqimlar qadimchilar, islohotchilar, bedilchilar, mashrabxonlar, shuningdek, Markaziy Osiyo, umuman turkiy xalqlarga taalluqli bo‘lgan tafakkurning turli shakllari,

ijtimoiy-falsafiy mazmun va yo‘nalishga ega bo‘lgan ma‘rifiy ta‘limotlar va nazariyalar mavjud edi”.

Jadidlar dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda Ismoilbek Gasprinskiy rahbarligida qrimtatarlar o‘rtasida vujudga keldi[2]. Jadid so‘zi arabcha “jadidun” so‘zidan olingan bo‘lib, yangi degan ma‘noni bildiradi. Ushbu so‘zning kelib chiqishi esa, yangi usul maktablariga borib taqaladi. XIX asrning oxirlarigacha Turkiston o‘lkasida o‘qitish tizimi eski usulda ya‘ni harflar va so‘zlarning tuzilishini yodlash orqali bo‘lgan. Shu monasbat bilan o‘quvchilarning savod chiqarishiga bir yil balki undan ham ko‘proq vaqt ketib qolgan. Keyinchalik ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida Qirim musulmonlarining faollaridan Ismoilbek Gaspirali tomonidan ishlab chiqilgan dastur qo‘l kela boshladi. Ushbu dasturga ko‘ra, o‘quvchilar harflarning qanday tovushni ifoda etishini o‘rganishdi. Buning natijasida o‘quvchilarning savodi tezda chiqq boshladi.

Turkistonni o‘rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma‘rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash, Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament, keyinchalik demokratik respublika tuzumini o‘rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish, barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo‘shin tuzish.

Toshkent, Farg‘ona, Buxoro, Samarqand va Xivada hur fikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlari tomonidan ochilgan madaniy-ma‘rifiy yo‘nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy - buyuk ma‘rifatparvar, yozuvchi, publitsist, dramaturg va jamoat arbobi, jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri.

U 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida muftiy oilasida dunyoga keldi. Otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomonidan bobosi Niyozxo‘ja urganchlik bo‘lib, amir Shohmurod zamonida (1780-1785 yillar) Samarqandga kelib qolgan[3].

Oiladagi muhit undagi ma‘rifat va adabiyotga bo‘lgan qiziqishning tezroq ro‘yobga chiqishiga imkon tug‘dirdi. Behbudiyning otasi islom xuquqshunosligi bo‘yicha yirik mutaxassis bo‘lib, bu borada ko‘plab kitob va risolalar yaratgan edi.

Bu o‘z navbatida Mahmudxo‘jaga ta’sir o‘tkazmay qolmadi. U keyinchalik bu haqda so‘zlab, hatto maqolalaridan birida otasi yozgan “Hidoya” (“Islom huquqiga sharhlar”) asarining o‘z taqdirida katta rol o‘ynaganini alohida qayd etgan.

Munavvarqori Abdurashidxonov, O‘rta Osiyo jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi, “Ona tilisiz va milliy matbuotsiz dunyoda hech bir millat taraqqiy va madaniyat yo‘liga qadam qo‘ymaydi”.

Abdurashidxonov Munavvar qori 1878-yil Toshkentning Shayxontohur dahasidagi Darxon mahallasida ziyoli oilasida tug‘ilgan. O‘rta Osiyo jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi, 20-asr o‘zbek millim matbuoti va yangi usuldagi milliy maktab asoschisi, yangi milliy teatr tashkilotchilaridan biri, adib va shoir[4].

Otasidan yosh yetim qolgani tufayli dastlabki ta’lim-tarbiyani onasidan olgan. So‘ng Buxorodagi Mirarab madrasasida tahsil olgan, ammo tahsilni oxiriga yetkazmay, Toshkentga qaytib, imomlik va muallimlik bilan shug‘ullangan. Eshonquli dodxoh madrasasida tahsilni davom ettirgan. 1901-yilda usuli jadid maktabini ochgan va shu maktablar uchun maxsus o‘quv dasturini tuzgan, darsliklar yozgan. 1904-yildan ijtimoiy-siyosiy, madaniy xayotga aralasha boshlagan.

Munavvar qori 1906-yil “Xurshid” birinchi gazeta nashriyatini ochadi. Keyinroq u yerdagi “Najot”, “Kengash” gazetalarida muharrir, “Sadoyi Turkiston” gazetasida esa bosh muharrir lavozimlarida faoliyat yuritadi. Munavvar qori Abdurashidxonov o‘zbek teatri asoschilaridan biri. U teatr yordamida “buzuq odatlar” va ularni tuzatishni ko‘rsatgan. Uning truppasi “Turon” deb nomlangan. Truppa 1914-yildan 1924-yilga qadar faoliyat ko‘rsatgan.

Munavvar qori 1917-yil fevral revolyutsiyasidan so‘ng Turkiston xalq demokratik davlatining yaratilish g‘oyasini ochiqdan-ochiq ifoda qiladi. U Qo‘qonda yaratilgan “Turkiston Muxtoriyati”ni qo‘llab-quvvatlaydi. 1918 yil aprel oyida Turkiston davlat universiteti rektori etib tayinlanadi. 1918-yil “Turk o‘chog‘i” ilmiy-ma’rifiy jamiyatini ochadi. Munavvar qori 20-yillar “Milliy ittifoq” va “Milliy istiqlol” yashirin tashkilotlariga boshchilik qilgan.

XX asrning 20-yillar o‘rtalarida repressiya kuchayadi va Munavvar qori barcha lavozimlardan chetlatiladi. Biroq, bu ham uni mustaqillik g‘oyasini ilgari surishiga

to‘sqinlik qila olmadi. Hamza, Elbek, Oybek, Akmal Ikromov, Abdulhay Tojiyev, Salimxon Tillaxonov, Qayum Ramazon, Bahrom Haydariy, Mannon Uyg‘ur kabi madaniyat arboblari, adabiyotshunoslar, olimlar Munavvar qorining o‘quvchilari bo‘lishgan. U 1929-yil hibsga olingan va 1931-yil otib tashlangan. Moskva shahridagi Vagankovo qabristoniga qo‘yilgan.

Xulosa qilib aytganda, ularning milliy istiqlol g‘oyalari, ayniqsa, yoshlarimiz qalbida vatanparvarlik hissiyotlarini shakllantirish uchun muhimdir. Shuning uchun hozirgi globallashuv davrida kelgusi avlodda vatanparvarlik hissiyotlarini shakllantirishning dolzarbligi O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev qayd qilganidek, “Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasbhunarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan masala hisoblanadi”. Hozirgacha Markaziy Osiyo, xususan, Turkiston jadidlik harakati tarixiga oid talaygina ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Mavjud ilmiy adabiyotlarning barchasini tahlil qilish imkoniyati va hatto zaruriyati bo‘lmaganligi tufayli, faqat tadqiqot ob‘yektiga daxldor bo‘lgan ilmiy ishlarga qisqacha tavsif berish mumkin. Jadidlarning ijodiy merosidan samarali foydalanish milliy istiqlolning falsafiy asoslarini boyitishda, kelajak avlod ongida insonparvarlik, vatanparvarlik, baynalminallik, hamkorlik, bag‘rikenglik tuyg‘ularining shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. // Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7- т.-Т.: Ўзбекистон, 1999. 135-бет.
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik>
3. Abdirashidov Z. Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022.
4. Nazarov Q. O‘zbek falsafasi. –Т., Ma]aviyat, 2023.